

A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR COMO INSTRUMENTO JURÍDICO NA LUTA À VIOLÊNCIA NOS ESTÁDIOS NO BRASIL

THE INEFFECTIVENESS OF THE FAN DEFENSE STATUTE AS A LEGAL INSTRUMENT IN THE FIGHT AGAINST VIOLENCE IN STADIUMS IN BRAZIL

Gleidson da Silva Máximo¹

Layr Leone Mendes Júnior²

Resumo: Por meio da análise dos documentos legais vigentes e de estudos científicos pertinentes, este estudo teve como objetivo examinar os mecanismos jurídicos utilizados para combater a violência nos estádios do Brasil, com foco especial no futebol. Esses mecanismos buscam diminuir as ocorrências de violência provocadas por seus torcedores. Para isso, partiu-se do princípio de que a questão da violência associada ao futebol e suas medidas de combate só podem ser compreendidas por meio de uma abordagem abrangente que leve em consideração não apenas o esporte em si, mas também aspectos sociais, econômicos e históricos. Analisou-se o futebol no Brasil, as torcidas e a relação da violência com o futebol. Além disso, foi analisado o Estatuto do Torcedor e como ele é aplicado. A política de segurança nos estádios de futebol deve ser entendida como uma política social, aberta à problematização das consequências nos diversos segmentos da sociedade, e que toda a sociedade alinhe seus pensamentos para melhorar os instrumentos jurídicos existentes para diminuir o número de eventos violentos ligados ao esporte. A valorização do torcedor, a descriminalização das torcidas organizadas e a punição de quem pratica o ato violento são importantes.

Palavras-chave: Torcedor, violência, estádio, estatuto do torcedor.

Abstract: Through the analysis of current legal documents and relevant scientific studies, this study aimed to examine the legal mechanisms used to combat violence in stadiums in Brazil, with a special focus on football. These mechanisms seek to reduce incidents of violence caused by their fans. To achieve this, we started from the principle that the issue of violence associated with football and its combat measures can only be understood through a comprehensive approach that takes into account not only the sport itself, but also social, economic and social aspects. historical. Football in Brazil, fans and the relationship between violence and football were analyzed. Furthermore, the Supporter Statute and how it is applied were analyzed. The security policy in football stadiums must be understood as a social policy, open to problematizing the consequences in the different segments of society, and that the entire society aligns its thoughts to improve existing legal instruments to reduce the number of violent events linked to the sport. The appreciation of fans, the decriminalization of organized fans and the punishment of those who commit violent acts are important.

Keywords: Fan, violence, stadium, fan statute.

¹Bacharel o do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE.

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste trabalho consiste em avaliar se os mecanismos legais atualmente empregados na proteção dos estádios brasileiros estão cumprindo sua meta declarada de reduzir a violência no cenário esportivo do país. A escolha desse tema foi motivada pelo amor do autor pelo futebol. A falta de um debate aprofundado, abrangente e complexo sobre a política de segurança adotada nos estádios brasileiros e suas consequências e contradições tem causado um impacto negativo tanto nos locais esportivos quanto na forma como o futebol e outros esportes são vividos. (MAIS FUTEBOL, 2013.).

A análise dos dados mostra que o Estatuto de Defesa do Torcedor não está atingindo o seu objetivo de diminuir os incidentes violentos relacionados ao esporte, especialmente ao futebol, sua eficácia e como pode ser aperfeiçoado para se tornar um eficaz instrumento jurídico na luta contra a violência e como uma estrutura para garantir a segurança nos estádios brasileiros. Nos últimos tempos, tem-se notado um aumento no número de incidentes violentos relacionados ao futebol no país. É importante salientar que diversas ocorrências não são divulgadas e, portanto, não fazem parte das estatísticas oficiais. Se o estatuto do torcedor tivesse sido implementado em anos anteriores, evitaria as "vendas de mesa", termo que se refere a ações que visam anular resultados em campo para beneficiar determinados clubes, prevenindo incidentes, mortes e prejuízos financeiros para todos os envolvidos. O futebol brasileiro é o detentor do maior número de títulos mundiais, o que atesta sua excelência no campo. Além disso, é imprescindível que se evite a utilização do "jeitinho brasileiro" fora do campo, o que pode causar diversos danos. É imprescindível fomentar uma maior organização nesse setor que está presente em nossa rotina e tem impacto em toda a comunidade. A busca por ganhos frequentemente leva a partidas que ocorrem em horários inadequados, o que prejudica os torcedores que pagam por um espetáculo que nem sempre é bem estruturado. Os torcedores têm o direito de frequentar estádios e retornar para casa com total segurança, já que são consumidores do evento esportivo e não devem ser surpreendidos. A implementação do Estatuto do Torcedor é uma das principais inovações. No Estatuto do Torcedor, o artigo 41 estabelece que pessoas que provoquem distúrbios, estimulem a violência ou entrem em áreas restritas em eventos esportivos serão penalizadas com reclusão de um a dois anos. Os que praticam tais atos em um perímetro de 5 km do estádio, ou no trajeto para lá e de volta, e aqueles que carregam objetos que podem ser usados para violência dentro ou perto do local, estão sujeitos ao mesmo perigo. Adicionalmente, foram introduzidos aprimoramentos nas políticas de ingressos para prevenir fraudes. Outra importante

mudança foi a definição legal do termo "torcida organizada", que passa a ser reconhecida pela lei como uma organização, com critérios estabelecidos para sua existência e para seus membros. A entidade de torcedores também será responsável civilmente, de maneira clara e conjunta, por quaisquer danos causados a seus membros. Todas essas modificações resultaram em uma melhor organização dos eventos desportivos e, em particular, em uma melhoria nas sanções que são cruciais para evitar colisões. No entanto, a taxa de ocorrências de violência relacionadas ao esporte ainda é significativa devido a alguns descuidos que ocorrem durante esse processo. As punições passaram a focar principalmente a torcida organizada e o clube, seja através de proibições de entrada de materiais ou da perda de pontos, mas essas medidas punem a entidade legal e raramente chegam ao responsável pela infração. Existem diversas situações em que há detenção de objetos que não estão diretamente relacionados às agressões, ou a mudança de local de jogo, ou ainda a punição que limita a presença de espectadores em determinadas partidas, sem resolver efetivamente os conflitos. (LEMES PIEMNTEL, 2020; BUSTOS; RODRIGUEZ, 2013).

As transformações em andamento têm, de fato, avanços no cenário esportivo do Brasil, porém é necessária a implementação de melhorias no enfrentamento à violência, especialmente no que diz respeito aos prejuízos pelas ações criminosas. É necessário que as forças de segurança ajam de forma mais eficiente, impondo punições mais severas e impactantes aos infratores, e não apenas às empresas que têm pouca experiência em lidar com a violência nos estádios.

A comunicação é clara, no entanto, é necessário aprimorar a efetividade da aplicação do Estatuto do Torcedor e de outros diplomas legais. A violência nos eventos esportivos resulta em muitas mortes, danos e propriedades destruídas, sendo urgentes melhorias para lidar com uma questão tão séria e relevante. Aguardamos por progressos tanto no campo legislativo quanto no combate. (LEMES PIEMNTEL, 2020).

2. OBJETIVOS

Gerais:

Procurar uma análise sobre a vivência dos torcedores de futebol nos estádios do Brasil revela um aumento crescente da violência nesses ambientes. É fundamental investigar os impactos, as mudanças no Estatuto do Torcedor e as soluções viáveis com base em experiências bem-sucedidas em outras nações para reduzir a violência no esporte. As medidas devem ser inovadoras e podem ser mais eficazes do que as atuais utilizadas pelas autoridades no Brasil. É fundamental que os órgãos

públicos, federações e clubes trabalhem juntos para reestruturar o futebol no país, por meio de uma conscientização e educação mais eficazes dos torcedores.

Específicos:

Colaborar para aprimorar a organização dos eventos desportivos, com foco em aprimorar as sanções como uma das principais formas de prevenção de conflitos. Aperfeiçoamentos tanto no âmbito legislativo quanto no judiciário são necessários. É crucial salientar a relevância de uma capacitação mais aprimorada dos agentes de segurança envolvidos em eventos esportivos. Precisam adotar medidas inadequadas e repressivas, que apenas atiçam a ira dos torcedores e não auxiliam na solução do problema. Sendo assim, é necessária uma maior atenção das autoridades para identificar e responsabilizar os torcedores envolvidos. Somente assim, talvez seja possível criar um ambiente seguro para todos no estádio.

A importância de identificar e responsabilizar os torcedores envolvidos em confrontos é crucial. Uma maneira de reestruturar os estádios no Brasil é por meio da implementação de um sistema de identificação. Além disso, é possível resolver esse problema através de uma cooperação entre autoridades públicas, federações, clubes e líderes de torcidas, promovendo conscientização e educação de maneira ampla e estratégica. Dessa forma, o Brasil terá a habilidade de resolver esse problema.

3. REVISÃO DE LITERATURA - O FUTEBOL E A VIOLÊNCIA

Foram muitos os eventos que, recentemente, geraram debates sobre a violência em estádios e áreas adjacentes. O crescimento nos incidentes está diretamente ligado ao aumento da violência no país e está relacionado com a alta taxa de impunidade que prevalece atualmente no Brasil. A partir do início do século XXI, tornou-se evidente o crescimento no número de conflitos entre as torcidas do Brasil. Esse aumento foi impulsionado pelo aumento da quantidade de partidas e pela maior mobilidade das torcidas para participarem de jogos em diferentes localidades, resultando em confrontos que ultrapassavam a rivalidade tradicional e davam origem a rivalidades entre torcidas de cidades e estados distintos.

Com o passar dos anos, o aumento de indivíduos envolvidos em tais conflitos aumentou significativamente e a forma como ocorrem também foi alterada. Anteriormente, as brigas eram exclusivamente espontâneas e ocorriam apenas no local do evento, porém atualmente esses confrontos são organizados e planejados, muitas vezes através das redes sociais. Além disso, a

gravidade das brigas mudou, agora armas como pedaços de madeira, barras de ferro e pedras são utilizadas, resultando em lesões graves e até mesmo mortes.

Entretanto, mesmo que a fama midiática obtida por esse incidente insinue que estamos diante de um caso único e incomum, a presença de episódios violentos associados ao futebol tem raízes na história do esporte. Dessa forma, a análise da violência ligada ao futebol só pode ser realizada por meio de uma abordagem abrangente que leve em consideração não apenas aspectos socioeconômicos, mas também as peculiaridades relacionadas à prática esportiva e ao ato de torcer.

Vale lembrar que a violência no futebol não é exclusiva do país, pois existe em todos os países, com diferentes graus de violência e culturas. Certos países enfrentam mais dificuldades e sofrimento no conflito do que outros; isso é resultado de uma série de fatores, cada um com suas próprias particularidades. Profissionais de várias áreas do conhecimento e da própria mídia estudam esses eventos em busca de explicações sociais, psicológicas, econômicas e jurídicas. O potencial do futebol para desencadear violência é o principal tópico a ser estudado. Devido ao aumento do número de casos, surgiram políticas para combater a violência relacionada ao futebol. O sistema jurídico no Brasil se expandiu, com o Ministério Público, o Poder Judiciário e as forças de segurança buscando estabelecer métodos específicos para esse contexto. No entanto, devido à falta de alcance dos objetivos estabelecidos, as políticas implementadas no Brasil não estão tendo sucesso. (MAIS FUTEBOL, 2013).

3.1 A VIOLÊNCIA NO FUTEBOL PELO MUNDO

As brigas entre torcedores não ocorrem apenas no Brasil. Tais brigas ocorrem com muita frequência em várias nações, inclusive em jogos internacionais entre equipes e seleções de várias nações. Os Hooligans, grupos de torcedores que frequentemente causam tumultos, são a principal ameaça na Europa.

Na América do Sul, existem as Barras Bravas em países como Argentina, Colômbia e Venezuela. Esses países também tiveram histórias de tumultos semelhantes aos das Torcidas Organizadas no Brasil. Esses são exemplos claros de grupos de torcedores se unindo, e essa união pode aumentar a probabilidade de confusões.

Vale lembrar que há muitos casos de brigas em estádios de futebol que não são causadas por grupos; em vez disso, elas surgem entre uma pequena quantidade de pessoas por motivos específicos ou rivalidade, o que indica que as brigas não devem ser apenas entre grupos específicos. Cada nação tenta resolver a violência no futebol usando suas próprias leis e culturas. Após essas

catástrofes, as autoridades passaram a prestar mais atenção ao assunto e buscar soluções. Os novos padrões de segurança nos estádios ingleses aumentaram significativamente os preços dos ingressos para partidas, embora a violência não tenha desaparecido totalmente.

3.1.2 O SURGIMENTO DAS TORCIDAS ORGANIZADAS

A popularidade do futebol no Brasil cresceu rapidamente; já na década de 1920, os estádios nas grandes cidades do país estavam cheios de admiradores que escolhiam clubes para torcer. Ao aumentar o número de pessoas apaixonadas pelo futebol, grupos começaram a se reunir para frequentar os estádios juntos, até que as primeiras torcidas uniformizadas no Brasil surgiram na década de 1940.

As torcidas organizadas são uma força no clube, com a maioria delas assumindo a responsabilidade de além de torcer e oferecer exibições visuais na arquibancada, também monitorar os diretores de seus clubes para determinar se há corrupção ou outros problemas no governo de um presidente, e até mesmo cobrar o empenho dos jogadores. Com o surgimento das torcidas, as brigas começaram a se espalhar por todo o Brasil e os casos aumentaram também. Embora as torcidas não sejam estabelecidas especificamente para esse propósito, os torcedores de um determinado clube são impulsionados pela rivalidade e fanatismo que os leva a se unir e competir com os torcedores de outros clubes.

As torcidas organizadas no Brasil têm CNPJ, sede administrativa, muito dinheiro e também se envolvem na política. As festas nos estádios se destacam por causa de sua estrutura e relevância. Uma das principais razões pelas quais um torcedor deixa de assistir ao jogo pela TV e vai ao estádio é o prazer de participar de eventos organizados pela torcida organizada que busca apoiar o clube durante todo o jogo.

Embora as forças de segurança e o judiciário estejam trabalhando para acabar com a associação entre torcidas e violência, ainda não houve progresso nesse sentido. No entanto, não é o problema das Torcidas Organizadas, mas sim algumas de suas subunidades. As Torcidas Organizadas estão profundamente arraigadas na cultura brasileira e são legítimas manifestações do modo brasileiro de torcer nos estádios. A criminalização primária desses grupos tem um impacto na forma como eles vivem e se divertem no futebol brasileiro e merece uma análise mais cuidadosa. Para facilitar uma análise crítica que possa avaliar os efeitos sociais da violência nos estádios brasileiros, no próximo momento, pretende-se elencar os principais instrumentos legais atualmente em vigor para combater a violência nos estádios brasileiros.

3.2 O ESTATUTO DO TORCEDOR

O principal regulamento que regula campeonatos esportivos e a segurança das arenas esportivas, incluindo sua infraestrutura, é o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei. 10671, de 15 de maio de 2003). Até então, a Lei Pelé não foi capaz de funcionar como ferramenta jurídica para resolver vários pontos que não tinham base legal. O capítulo atual concentra-se principalmente nos artigos do Estatuto de Defesa do Torcedor que visam impedir e regular a violência relacionada ao esporte, tanto dentro quanto fora das arenas. Grande parte dos artigos do estatuto trata da segurança do torcedor. Este estudo examina os efeitos de tais previsões legais e como as políticas de segurança em estádios norteadas pelo estatuto funcionam. (LEMES PIMENTEL, 2020; BUSTOS 2013)

O novo estatuto que pretendia garantir a segurança do torcedor e melhorar a organização dos campeonatos sofreu muita resistência antes de ser aprovado, principalmente porque iria responsabilizar pessoas com grande poder de influência. Isso fez com que as normas fossem mais eficazes e mais precisas, ao mesmo tempo em que exigiam responsabilização. A justificativa do documento afirma que a aprovação do Projeto de Lei garantiria a segurança dos torcedores, “não apenas como cidadão que deve ser respeitado em sua integridade física e em sua paixão por essa expressão cultural de nosso povo, mas como consumidor amplamente assediado pela oferta de produtos esportivos” (BRASIL, 2002).

O projeto de lei foi enviado ao Congresso em regime de urgência em outubro de 2002. Depois de várias objeções, foi alterado, mas manteve o objetivo principal de proteger os torcedores. Em fevereiro de 2003, o então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva sancionou a Lei no 10.671/03, o Estatuto do Torcedor, que melhorou a organização do esporte no Brasil e estabeleceu responsabilidades e responsabilidades para todos os jogadores. O Código de Defesa do Consumidor influenciou o Estatuto até o ponto de considerar o torcedor não apenas um apaixonado pelo esporte, mas também um consumidor. Em 2010, uma nova lei adicionou novas práticas ilegais ao estatuto.

3.2.1 PRÍNCÍPIOS DO DIREITO DO ESTATUTO

Para entender qualquer ciência jurídica, você deve examinar os fundamentos que a moldam. Eles são considerados os fundamentos de todos os instrumentos jurídicos. O Estatuto do Torcedor contém os fundamentos do Direito do Consumidor. Vamos apresentar e explicar esses princípios, que serão extremamente úteis para entender o Estatuto do Torcedor.

Os fundamentos de qualquer campo do conhecimento servem como base para todos os conceitos que surgem posteriormente. A mesma coisa vale para o direito: os princípios são a base da

ciência jurídica. A violação de um princípio é mais grave do que a violação de um dispositivo legal, como já se tem dito anteriormente, e essa afirmação ganha cada vez mais importância nos dias de hoje. Os princípios que governam a defesa do consumidor baseiam-se na confiança do adquirente.

Começaremos com o princípio da vulnerabilidade, que é usado como norteador no direito do consumidor, pois existe uma parte mais vulnerável nessa atividade, que é o torcedor no Estatuto do Torcedor. Essa conclusão tem implicações econômicas e legais, pois o fornecedor é teoricamente o titular da superioridade. Na dúvida, deve-se favorecer o torcedor respeitando os quesitos necessários, pois o Estatuto do Torcedor e o Código de Defesa do Consumidor protegem a parte mais frágil de uma relação jurídica, que nesse caso é o torcedor.

Além disso, o princípio da intervenção estatal está presente nessa relação. Como o nome sugere, o estado deve intervir nas relações de consumo para garantir os direitos essenciais do fornecedor ao consumidor. Essa ideia é conhecida como uma medida governamental e tem um impacto significativo na implementação do Código de Defesa do Consumidor desde a fundação do Procon, uma organização civil que visa defender os consumidores.

O princípio da qualidade, também conhecido como garantia de adequação, visa garantir que todos os requisitos necessários sejam atendidos para fornecer um serviço de qualidade, com segurança, duradouro e que o evento seja concluído de forma eficaz. Esse é um princípio fundamental para o estatuto, como todos os outros, pois visa principalmente proteger a saúde e a segurança do torcedor. Esse princípio norteia o estatuto do torcedor porque, desde o início, antes mesmo de ser aprovado, seu objetivo sempre foi garantir a segurança do torcedor.

O Código de Defesa do Consumidor se baseia no princípio da boa-fé objetiva, que diz que toda conduta deve ser baseada em lealdade, respeito e moralidade, e que não deve haver abuso ou lesão de uma das partes. No mundo esportivo, esse princípio é desrespeitado porque algumas pessoas buscam objetivos que não estão dentro desse princípio. Em esportes, o princípio da informação é um dos mais óbvios. Esse princípio, que é essencial nas relações de consumo e no meio esportivo, é o que garante ao torcedor publicidade e transparência na organização do evento. Isso inclui, por exemplo, o número de gratuidades, o público presente, a renda obtida e os artigos que devem ser divulgados durante a partida. O objetivo do Estatuto do Torcedor era garantir que esse princípio fosse respeitado.

3.3 APLICAÇÃO DO ESTATUTO

As mudanças no cenário esportivo afetam o Estatuto do Torcedor e sua aplicação. No

que diz respeito à violência, a maioria dos casos agora ocorre fora dos estádios, nos arredores e nos trajetos. Essa mudança foi causada por uma preparação maior das forças de segurança e da própria organização como resultado das mudanças no estatuto.

Além de punir os cambistas que começaram a vender ingressos longe do estádio, o estatuto deve ampliar o alcance da caracterização da praça esportiva. Para adaptar-se à nova realidade, essas medidas devem ser revisadas. É notável que houve melhorias significativas na organização dos campeonatos e da organização em geral, o que tornou as organizações mais claras e deixou os torcedores mais cientes do evento que estão assistindo.

De forma geral, há muito que ser melhorado na organização das praças esportivas e na quantidade de violência; com a criação do estatuto, a organização dos campeonatos é o aspecto que mais melhorou.

3.3.1 O VÍNCULO COM AS TORCIDAS ORGANIZADAS

Ao examinar o Estatuto de Defesa do Torcedor, é evidente que o artigo 2 estabelece uma definição de torcida organizada e também estabelece a obrigação de manter um registro atualizado dos membros que a constituem.

O artigo 39-A proíbe a torcida organizada de comparecer a um evento esportivo por três (três) anos, bem como seus associados ou membros, se causar tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir um local restrito a competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, organizadores ou jornalistas. Art. 39-B: Qualquer torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por qualquer dos seus associados ou membros no local do evento esportivo, em suas proximidades ou durante o percurso para o evento. (BRASIL, 2010). As torcidas organizadas são definidas pela legislação como "pessoa jurídica de direito privado ou existente de fato, que se organize para torcer e apoiar entidade de prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade".

Além disso, é necessário fazer uma distinção entre os dispositivos que mencionam explicitamente as torcidas organizadas e outros protocolos de segurança estabelecidos. O uso excessivo de dispositivos de segurança e câmeras nas praças esportivas tem um objetivo claro: permitir que a tecnologia controle melhor sobre o corpo. A ideia de que os torcedores fazem coisas ilegais é estabelecida por essa ampla vigilância por parte da política de segurança, apesar de serem sempre vistos como sujeitos perigosos.

Como resultado, o ambiente esportivo é comparável ao cárcere, o que não dá aos torcedores a sensação de segurança. Os estádios de futebol militarizados e os métodos de controle

permanente aos quais os espectadores são submetidos contribuíram para criar um imaginário social dos estádios como locais de violência em vez de reduzir o problema da violência (SUSTAS, 2013).

As torcidas organizadas têm sido claramente o alvo principal dos órgãos de controle quando se trata da criminalização dos sujeitos. Como explicado por Tsoukalas (2012), é importante lembrar que a observação constante de um grupo específico faz parte do processo de confirmação circular da suspeita. A primeira etapa da criminalização das torcidas organizadas é a aprovação de leis que estigmatizam e permitem o banimento legal. Depois que esses grupos se tornaram alvos da ação policial nos estádios e entornos, os entes punitivos estatais agem seletivamente contra eles.

A negação de que torcedores organizados frequentemente participam de incidentes violentos não é esperada aqui. Além disso, algumas dessas torcidas, como mencionado no primeiro capítulo, promovem uma lógica de intolerância declarada, inclusive por seus próprios líderes.

No entanto, é comum que uma política repressiva baseada na designação desses grupos como inimigos sociais e desconectada de qualquer esforço educacional destinado a estabelecer um diálogo que não os trate como "outro" não é eficaz na prevenção de atos violentos. Em vez disso, isso apenas afasta essas ocorrências para outros locais, onde continuam ocorrendo de forma tão ou mais violenta quanto antes. No entanto, alguns países estão desenvolvendo alternativas viáveis à política de segurança que está em vigor no nosso país, se optando a esse modelo de repressão e criminalização. (BUSTOS; RODRIGUEZ, 2013).

3.3.2 O QUE PRECISA MELHORAR

Pode-se observar que o esporte brasileiro, especialmente o futebol brasileiro, evoluiu bastante no que diz respeito à organização do campeonato, dos clubes e das pessoas que participam dele ao longo dos anos. Por outro lado, alguns aspectos ainda precisam de melhorias, que muitas vezes esbarram em falta de interesse, capacitação e recursos financeiros.

Embora o Estatuto do Torcedor tenha trazido muitos benefícios e melhorado a organização das praças esportivas em relação à violência, ainda há lacunas e deficiências na legislação. Hoje, a punição é dirigida principalmente aos advogados, clubes e torcidas organizadas, com pouca punição para as pessoas que cometem crimes. O fato de não haver punições mais severas no momento em que os crimes ocorrem resulta em poucas prisões. Hoje, agredir um outro torcedor ou causar tumulto é punido com 33 penas brandas, muitas das quais são substituídas por penas alternativas para dar a impressão de que não há punição. Além disso, os vídeos de confusões são amplamente divulgados na mídia e os próprios autores se vangloriam das ações nas redes sociais. Os

funcionários de segurança não se preocupam com essas situações, a não ser em casos de morte. Portanto, é necessária maior capacitação das forças de segurança.

É fácil descobrir onde pode haver conflito e um melhor monitoramento das torcidas ajuda. O policiamento em arenas é diferente do policiamento comum e os agentes precisam ser qualificados. Hoje, alguns estados já têm Batalhões da Polícia Militar que se especializam em policiar estádios e eventos, mas isso precisa ser melhorado. Do ponto de vista legislativo, é necessário continuar melhorando e alterando o estatuto adicionando novas penas e tipificando certas condutas. Ainda assim, existe uma sensação de impunidade no mundo esportivo, onde os torcedores agridem os outros sem saber que nada aconteceu ou será feito. É necessário aplicar penas mais severas e direcionadas aos praticantes dos atos. A proibição de bandeiras, camisas ou torcidas visitantes não resolve os conflitos, mas evita conflitos e mortes. São apenas castigos que parecem funcionar, mas não são.

4. METODOLOGIA

A metodologia empregada neste trabalho teve foco a análise dos instrumentos jurídicos atuais e de trabalhos científicos relacionados e os instrumentos jurídicos no combate a violência nos estádios brasileiros, com ênfase no futebol esportivo do país.

4.1 TIPO DE ESTUDO

O presente artigo trata-se de um estudo de caso do tipo exploratório descritivo e qualitativo.

4.2 UNIDADE DE ANÁLISE

Assim, a amostra é dada basicamente por artigos, notícias e discussões acerca nos clubes de futebol, principalmente, focando nos artigos publicados nos sites oficiais.

4.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados deu-se exclusivamente através da internet, buscando nos bancos de dados acadêmicos, Portal CAPES e em pesquisa direta no Google Scholar através da utilização de palavras-chaves pré-selecionadas. Realizou-se uma coleta de dados por meio de fontes diversas, incluindo ESTATUTO DO TORCEDOR e a sua aplicação.

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Utilizou-se uma análise de conteúdo para examinar documentos estratégicos, permitindo identificar como o planejamento estratégico e decisões de administração. Os resultados foram analisados e estão dispostos em forma de descritiva. Com isso este trabalho busca oferecer uma visão aprofundada das práticas de planejamento estratégico e integração de contexto específico, contribuindo para a compreensão geral desses elementos na administração de clubes de futebol brasileiros.

4.5 ASPECTOS ÉTICOS

Não há quebra de aspectos éticos dentro desta pesquisa, uma vez que todas as fontes foram citadas de forma correta e as referências estão dentro dos padrões exigidos.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho mostra que podemos evitar muitas tragédias no passado se tivermos regras para os torcedores e punição para evitar a violência. Se o estatuto do torcedor estivesse em vigor, evitaria as "viradas de mesa", que buscam anular resultados em campos para defender alguns clubes, evitaria confusões, mortes e prejuízos financeiros.

O futebol brasileiro é o maior campeão mundial. Sem dúvida, somos referência no futebol e em outros esportes, mas é preciso acabar com a expressão "jeitinho brasileiro", que causa diversos danos. É necessária uma maior organização desse meio que está presente no nosso dia a dia e afeta toda a sociedade. Os interesses econômicos levam às partidas serem realizadas em horários lamentáveis, o que prejudica o torcedor que paga e prejudica a organização das praças esportivas.

No que diz respeito à violência, o torcedor deseja comparecer ao estádio e retornar para casa com toda a tranquilidade possível, pois é um cliente daquele espetáculo e não deseja ser vítima. A principal inovação do Estatuto do Torcedor é a criminalização de determinadas condutas praticadas por todos os envolvidos nas praças esportivas. O artigo 41 do Estatuto do Torcedor determina que quem provocar tumulto, praticar violência ou invadir o local reservado aos competidores em eventos esportivos será punido com uma pena de reclusão de um a dois anos. O torcedor que cometer esses atos em um raio de 5 km ao redor do local do evento esportivo, ou durante o trajeto de ida e volta, assim como aqueles que portarem quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência.

O Estatuto do Torcedor também trouxe inovações relacionadas à venda de ingressos, com o objetivo de prevenir a prática de cambismo e fraudes contra os torcedores. Outra inovação relevante é o surgimento da definição legal do termo "torcida organizada". Dessa forma, a torcida organizada passa a ser considerada uma pessoa jurídica, estabelecendo critérios para a sua existência e para os 35 seus membros. A torcida organizada também é responsável, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados a qualquer um de seus membros. Todas essas mudanças permitiram uma melhor organização dos eventos esportivos e, sobretudo, uma melhoria nas punições, que são o principal meio para evitar os conflitos. Apesar disso, o número de casos de violência relacionados ao esporte ainda é grande, principalmente porque alguns erros são cometidos nesse processo.

A punição se concentrou, sobretudo, na figura da torcida organizada e do clube, através da proibição de materiais ou da perda de campo, mas, na maioria das vezes, atinge apenas a figura jurídica e, raramente, atinge o autor real do delito. Diversos são os confrontos que terminam sem prisões e a pena estabelecida é a proibição de entrada de materiais, que não são os responsáveis pelas agressões, ou a transferência de mando de campo ou perda, que apenas impede que haja público em alguns jogos, mas não resolve de fato as confusões.

As mudanças recentes certamente melhoraram o esporte no Brasil, mas, no que diz respeito à violência, ainda é necessário que haja uma série de melhorias, com foco nos autores do crime. Desde as prisões em flagrante através de ações mais eficazes e corretas das forças policiais até as penas mais duras e mais impactantes aplicadas a quem cometeu os crimes, e não apenas às pessoas jurídicas que não têm muito poder para lidar sozinhas com a violência nos estádios.

A mensagem é clara, contudo, a eficácia da aplicação do Estatuto do Torcedor e de outros instrumentos jurídicos deve ser aprimorada. A violência nos esportes resulta em diversas vidas perdidas, danos materiais e patrimônios destruídos, o que requer melhorias imediatas para este tema tão grave e relevante. Resta esperar por mudanças nos legislativos e no judiciário.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Germano. **Morte no estádio: as causas da violência nos estádios brasileiros**, 2013. Disponível em: .Acesso em: 25 set. 2020

BRASIL. Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003. **Estatuto de Defesa do Torcedor**. Brasília, DF, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.671.htm. Acesso em 01. dez. 2020.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF, Congresso Nacional, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 01. dez. 2020.

BUFORD, Bill. **Entre os vândalos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CAMPOS, Priscila Augusta Ferreira et al. **AS DETERMINAÇÕES DO ESTATUTO DE DEFESA DO TORCEDOR SOBRE A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA: A SEGURANÇA DO TORCEDOR DE FUTEBOL NA APRECIÇÃO DO ESPETÁCULO ESPORTIVO**. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Florianópolis, SC, v. 30, n. 1, set. 2008. ISSN 2179- 3255. Disponível em: Acesso em: 15 set. 2020.

CAPEZ, Fernando. Violência no futebol. In: LERNER, Júlio. **A violência no esporte**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, 1996, p.79-88.

CHINAGLIA, Arlindo. **A violência nos estádios de futebol –sua origem, prevenção e repressão**. In: LERNER, Júlio. **A violência no esporte**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado/ Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, 1996, p.99-100.

FRANCO Jr., Hilário. **A Dança dos Deuses: Futebol, Sociedade, Cultura**. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2007.

GOMES, Luiz Flávio. **Estatuto do Torcedor comentado**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

GONÇALVES, Marcelo. Futebol e violência. In: LERNER, Júlio. **A violência no esporte**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado/Secretaria da Justiça e defesa da Cidadania, 1996, p.19-22

HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque de. **A festa competitiva: formação e crise das torcidas organizadas entre 1950 e 1980**. In: HOLLANDA, Bernardo Borges Buarque et al. **A torcida Brasileira**. Rio de Janeiro: 7letras, 2012. p. 86-121.

PIMENTA, Carlos Alberto. **Torcidas organizadas de futebol: violência e autoafirmação**. Taubaté: Editora Vogal, 1997.
20

REIS, Heloisa H. B. dos. **Espectáculo Futebolístico e Violência – Uma Complexa Relação**. In: DAOLIO, Jocimar. **Futebol, cultura e sociedade**. Campinas: Autores Associados, 2005.

SANTOS, Tarcyanie Cajueiro. **Dos Espetáculos de massa às torcidas organizadas: paixão, rito e magia no futebol.** São Paulo: Annablume, 2004.

TELLES, Vera da Silva. Violência e Cidadania. In: LERNER, Júlio. **A violência no esporte.** São Paulo, Imprensa Oficial do Estado/Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, 1996.

VIEIRA, Judivan J. **Estatuto do Torcedor Comentado.** Porto Alegre: Editora Síntese, 2003.